

MUSTAQIL FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH METODLARI.

¹Gaffarov Yarash Xollievich, ²Alisher Nigmatov Xayrulla o‘g‘li

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti t.f.n. professor, ²Chirchiq davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10159351>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada mustaqil fikrlashni shakllantirish metodlari va unga yondashu to‘g‘risida fikr yuritilgan. Yosh avlodni tarbiyalash va ularni mustaqil fikrlashga yo‘naltirish afzalliklari ko‘rsatilib o‘tilgan. Fikrlash va mustaqil fikirlash foydali tomonlari haqida so‘z fikrlar asos qilib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** mukammal, mushohada, globallashtirish, tendensiya, tolerantlik, individuallik, xislat, jarayon, meros, malaka.*

***Аннотация.** В данной статье рассмотрены методы формирования самостоятельного мышления и подходы к нему. Показаны преимущества воспитания подрастающего поколения и ориентации его на самостоятельное мышление. За основу были взяты высказывания о полезности мышления и самостоятельного мышления.*

***Ключевые слова:** совершенство, наблюдательность, глобализация, тенденция, толерантность, индивидуальность, черта, процесс, наследие, квалификация.*

***Abstract.** This article discusses the methods of forming independent thinking and approaches to it. The advantages of educating the younger generation and orienting it to independent thinking are shown. Statements about the usefulness of thinking and independent thinking were taken as a basis.*

***Keywords:** perfection, observation, globalization, tendency, tolerance, individuality, trait, process, heritage, qualification.*

KIRISH

Malumki, bugungi kunda yuz berayotgan voqealar miqyosining o‘zgarishi sharoitida o‘quv dasturlarini ishlab chiquvchilar, siyosatchilardan boshlab, to‘sinfda bolalar bilan bevosita ishlayotgan barcha pedagoglarga qadar bolalarni kelajakdagi hayotlari samarali, ta‘minlangan va omadli bo‘lishiga yaxshi tayyorlash masalasi har qachongidan ham dolzarb ekanligiga amin bo‘lmoqdalar.

TAHLIL VA NATIJA

Mustaqil ishlarini tashkil etish va uni ilmiy-metodik jihatdan samarali boshqarish nafaqat ta‘lim-tarbiya jarayonida, balki insoning hayotdagi barcha harakatlarida mustaqil fikrlashga o‘rgatadi. Bu o‘z navbatida inson jamiyatda o‘z o‘imini tezroq topishga xizmat qiladi.

Tarix o‘qitishning nazariy asoslarini chuqur egallamay turib o‘qitishni ilmiy asosda tashkil qilish, ta‘lim-tarbiya ishlarini uzviy birligiga erishish, umuman tarix o‘qitishni, mustaqil fikrlashni shakllantirish, o‘qitish usullarini doimo takomillashtirib borish vazifasini muvaffaqiyatli hal qilib bo‘lmaydi.

Mazkur muammoni uzluksiz davom etayotgan axborotlar girdobi yanada mukammallashtirmoqda. Bugun o‘quvchilarga imkoniyatlarimizga qarab bera oladigan axborotlar ular butun tarkibining juda oz qismini va ularning butun hayoti davomida kerak bo‘ladigan axborotning faqat kichik qismini tashkil etadi. Ushbu asrda demokratik va iqtisodiy jihatdan sermaxsul hayotga o‘quvchilarni qanday qilib yaxshiroq tayyorlashimiz mumkinligi haqidagi eng muhim savol bugungi kun o‘qituvchilarining diqqat markazida bo‘lishi zarur. Boshqacha

aytganda, o‘qituvchilarning asosiy vazifasi qanday qilib o‘quvchilarning samarali o‘qish va mustaqil fikrlashga o‘rganishni o‘zlashtirib olishiga erishish bo‘lmog‘i lozim. Ya’ni o‘quvchilar yangi axborotga duch kelganda, mustaqil tafakkur orqali mushohada yurita olish ko‘nikmasini egallashi kerak. Ilmning barcha sohalarida axborotlar seldek oqib kelayotan hozirgi davrda ular mazkur axborotlardan o‘zlari uchun foydali bo‘lgan jihatlarini ko‘rib chiqib, o‘z tasavvurlariga muvofiq axborot va fikrlarni mustaqil ravishda baholashni o‘rganishlari lozim. Ular yangi fikrlarni har tomonlama ko‘rib chiqa olishlari, mazkur axborotlarning qimmati va aniqligiga doir xulosalar chiqarishlari, o‘z maqsad va talablari asosida fikrlarning umumiy qimmatini belgilay bilishlari lozim. O‘zbekistonning Birinchi Prezidenti I.A. Karimov shunday savol qo‘ygan edilar. “Shu joyda yana bir oxir savolga duch kelamiz: bolalar qaysi sinfdan boshlab mustaqil fikr yurita boshlaydi. Umuman maktablarda bolalar mustaqil fikr yuritishga o‘rgatiladimi? Demokratik jamiyatda bolalar, umuman har bir inson erkin fikrlaydigan qilib tarbiyalanadi. Agar bolalar erkin fikrlashni o‘rganmasa, berilgan ta’lim samarasi past bo‘lishi muqarrar”. Birinchi Prezident o‘z fikrini davom ettirib, o‘quvchilarning mustaqil fikrlay olishi katta boylik ekanligi, o‘qituvchilarning esa asosiy vazifalari o‘quvchilarda mustaqil fikr yuritish ko‘nikmalarini hosil qilishdan iboratligini yaxshi tushunishsa-da, biroq tajribada unga rioya qilmasliklarini ham ta’kidlab o‘tadi. Bundan shu narsa yaqqol ko‘rinadiki, har bir fanning o‘ziga hosligidan kelib chiqib, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirishdagi imkoniyatlarini ochib berish bugungi kun uchun juda muhimdir.

Shuningdek, yuqorida ta’kidlab o‘tganimizdek, hozirgi vaqtda axborotlarning jadallik bilan kengayib borishi, “jahon ta’lim tizimi doirasida madaniyatlarni o‘zaro ayriboshlash jarayonida axborotlashgan jamiyatga o‘tilishi” o‘quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish orqaligina turli axborot hurujlaridan samarali himoyalana olish imkonini berishini ham aytib o‘tish zarur. Birinchi Prezident I.Karimov “Tafakkur” jurnali bosh muharriri savollariga bergan javoblarida shunday degan edilar: “Bugungi kunda odamzod ma’lum bir davlatlar va siyosiy kuchlarning manfaatlarigagina xizmat qiladigan, olis-yakin manbalardan tarqaladigan, turli ma’no-mazmundagi mafkuraviy kuchlarning ta’sirini doimiy ravishda sezib yashaydi.

Mana shunday bir vaziyatda odam o‘z mustaqil fikriga, sobit e’tiqodiga, o‘zi tayanib yashaydigan xayotiy-milliy qadriyatlariga, shakllangan dunyoqarash va mustahkam irodaga ega bo‘lmasa, har turli mafkuralarning bosimiga, ularning goh oshkora, goh pinhona ko‘rinishdagi tazyiqlariga bardosh berishi amrimaxol”.

Tafakkurni mustaqillik talablariga hamda hozirgi axborotlar texnologiyasi hayotning barcha sohalariga shiddat bilan kirib kelayotgan, butun dunyoda globallashuv tendensiyalari kuchayib borayotgan davr talablariga moslashtirmasdan turib, jamiyatdagi ijtimoiy iqtisodiy hamda ma’naviy-ma’rifiy islohotlarni yuqori sur’atlarda va muvaffaqiyatli davom ettirish mushqul. Bundan tashqari, yildan-yilga kuchayotgan raqobat, ba’zi davlatlarning jug‘rofiy-siyosiy huruji va mafkuraviy tazyiqlari, axborotlar huruji, diniy-ekstremistik tashvikotlarning susaymayotganligi nafaqat milliy mustaqillikni, xatto, milliy ayniyatni muhofaza qilishni dolzarb masalaga aylantirmoqda. Aholining myayyan qismi, ayniqsa, tajribasiz yoshlar turli sohta shiorlar, chaqiriqlar, xalqimizga yot, buzg‘inchi g‘oyalar ta’siriga tushib qolishning oldini olish uchun avvalo, ularni mustaqil, tanqidiy, erikn fikrlarga o‘rgatish, ular tafakkurini ijobiy mazmundagi bunyodkorlikka yo‘naltirish lozim. Faqat erkin va mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlay oladigan kishilardagina mutaassiblikka, turli buzg‘unchi g‘oyalarga nisbatan mafkuraviy immunitet onson vujudga keladi.

Aynan o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish orqali demokratik va insonparvar jamiyat uchun asosiy kadriyat sanalgan “jamiyat hayotida faol ishtirok etish”, “hamkorlik”, “individuallashtirish”, “ongli intizom”, “tolerantlik”, “kadr-qimmat”, “erkinlik” kabi tushunchalar hayotda o‘z amaliy tasdig‘ini topadi. Shu bilan birga, mazkur qadriyatlarni amalga oshirish orqali o‘quvchilarda mustaqil fikrlash ko‘nikmalari shakllanadi.

Demokratik jamiyatni barpo etish uchun uning har bir a‘zosi jamiyat hayotida faol ishtirok etishi lozim. Bu fuqarolarning jamiyatdagi muammolarni bilishi va o‘z ishonchlarini saqlab qola olishlarini bildiradi. Mustaqil fikrlay oladigan shaxslargina, demokratik jamiyat hayotida faol ishtirok eta oladilar.

Demokratik jamiyatda hamkorlikdagi a‘zolar orasidagi tenglik qo‘llab-quvvatlanishi zarur. Shaxs boshqalar bilan hamkorlik qilishi uchun uning o‘zi mustaqil tashabbusni namoyon eta olishi, o‘z fikriga boshqalarda ishonch hosil qildira olishi lozim. Demak, erkin fikrlay olish samarali hamkorlikning asosidir.

Demokratlashtirishda individuallik jamiyat oldidagi mas’uliyatlilik bilan uyg‘unlashadi. Erkin faoliyat ko‘rsatishga ega bo‘lish shaxs uchun tarixiy, ijtimoiy va axloqiy qadriyat bo‘lib, uning individualligining namoyon bo‘lishi va jamiyat taraqqiyoti darajasining mezonidir. Shaxs erkinligini poymol etish, uning ongi va xulq-atvorini bir qolipga solishga intilish, individlarni jamiyat, davlatni boshqarish ishlaridan amalda chetlatish shaxs kamolotiga salbiy tasir ko‘rsatish bilan birga taraqqiyotni ham sekinlatadi, turg‘un xolatga keltiradi va hatto tanazzulga olib keladi. Shu bilan birga individuallik shaxs o‘zining xatti-xarakatlari uchun javob bera olishini ta’lab etadi. Individuallik - mustaqil fikrlashning muhim sharti. Erkin jamiyatda fikr va qarashlardagi xilma-xillikni tushunish hamda shunga intilishni rivojlantirish zarur.

Demokratik jamiyatda erkin fikrlay oladigan shaxslar qadr-qimmatga ega bo‘ladilar. O‘z navbatida ular boshqalarning intilish va fikrlarini qadrlay oladilar. Qadr-qimmat shaxsning ijtimoiy va ma’naviy erkinligining muhim tomoni sifatida yuzaga chiqadi. Erkinlik-mustaqil fikrlash uchun qo‘yilgan birinchi qadamdir.

Mustaqil fikrning mavjudligi va rivojlanishi ko‘p jihatdan o‘quvchilarning erkinlik darajasiga bog‘liq. Mustaqil fikrlashni shakllantirish va rivojlantirish uchun o‘quvchilarning individual va jomoaviy darajada erkinligiga erishish zarur. Chunki “mustaqil fikrlash shaxsning hislati sifatida har qanday faoliyat turida individual va jamoaviy yutuqlarga erishishda yuqori kursatkichni ta’minlaydigan muhim omillardan biri bo‘lib qoladi”. Shu bilan birga, “mustaqil fikrlash jamiyat insonga yaratib bergan imkoniyat va erkinliklarning mahsuli va inikosidir” . Fikrlash esa, shaxs bilish faoliyati jarayoni bo‘lib, voqelikni bevosita va umumlashgan xolda aks ettirish bilan xarakterlanadi. Fikrlash fanlararo tadqiqotlarni, kompleks fanlarni o‘zida mujassamlashtiradi. Falsafa materiya bilan bog‘liqlikda fikrlash yordamida dunyoni bilishning yo‘llari va imkoniyatlarini o‘rganadi. Formal mantik fikrlashning asosiy shakllari (tushuncha, xukm, xulosa)ga etibor qaratadi. Fikrlashga oid tadqiqotlarning sotsiologik jihati turli jamiyatlarning ijtimoiy tuzilishi bilan bog‘liqlikda fikrlashning tarixiy rivojlanish jarayonini tahlil qilish bilan tavsiflanadi. Fiziologiya esa, fikrlash xodisasini aniqlashtiruvchi aqliy mexanizmlarni o‘rganadi. Kibernetika esa, insonning fikrlashiga faoliyatda muhrlanadigan axborot jarayoni sifatida qaraydi. Psixologiya fikrlashni bilish faoliyati sifati o‘rganadi hamda foydalanilayotgan vositalarning xarakteri va umumlashgan darajasiga, sub’ekt uchun yangiligiga bog‘liqlikda fikrlashning turlarini differensiyalaydi. Pedagogika fikrlashni falsafiy, fiziologik, psixologik

jarayon ekanligini e’tirof etgan holda, uni shakllantirishning shakl, metod va vositalarini o’rganadi va amaliyotga tatbiq etadi.

Fikrlash - aqliy faoliyat mahsuli. Eng asosiysi, fikrlash-merosiy tushuncha, u barcha insonlarga xos. Falsafiy, pedagogik, psixologik adabiyotlarda fikrlashning bir qancha turlari ajratib ko’rsatiladi. Har biri o’zining tadqiqot ob’ektidan kelib chiqqan xolda qaysi birlarini asosiy deb qarashga moyildirlar. Jumladan, falsafiy, psixologik, pedagogik lug’atlarda fikrlashning quyidagi turlari ajratib ko’rsatiladi: mantiqiy, abstrakt (mavhum), umumlashgan, nazariy, texnik, reproduktiv, ijodiy (produktiv), tizimli, kategorial, induktiv, deduktiv, algoritmik, tanqidiy va boshqalar. Biroq xech birida “Mustaqil fikrlash nima?” degan savolga javob mavjud emas va xatto fikrlash turlari qatoriga kiritilmaydi. Chet el davriy nashrlari, pedagogik va psixologik adabiyotlarida ham mazkur tushunchaning mukammal ta’rifi ko’zga tashlanmaydi.

1997 yildan so’ng Respublikamizda chop etilayotgan pedagogik davriy nashrlar (“Xalq ta’limi”, “Uzluksiz ta’lim”, “Pedagogik ta’lim”, “Maktab va hayot” jurnallari, “Marifat” gazetasi va boshqalar)da mustaqil fikrlash va o’quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish masalasiga keng e’tibor qaratildi. Masalan, Z.Nishonovaning “Mustaqil fikrlash ijodiyot sari quyilgan qadam” maqolasida mustaqil fikrlash ijodiy qobiliyatni rivojlantirish vositasi sifatida tahlil etiladi. Muallif o’quvchilarda ijodiy tafakkurni shakllantirish uchun ularda divergent tafakkurni rivojlantirish kerak, ya’ni ularni bitta muammoni turli yullar bilan yechishga o’rgatish lozimligini takidlab o’tadi. Mustaqil ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun ishlab chiqqan mashg’ulotlaridan misollar keltiradi. Biroq maqoladagi asosiy o’zak tushunchalar- “mustaqil fikrlash”, “ijodiy fikrlash” yoki muallifning nuqtai nazari bo’yicha “mustaqil ijodiy fikrlash”ga aniq ta’rif berilmaydi. M.Zaynitdinovanning “O’quvchilarning mustaqil fikrlash faoliyatlarini rivojlantirish omillari” maqolasida esa, boshlang’ich sinf o’quvchilarida mustaqil fikrlashni shakllantirishni uch bosqichda amalga oshirish zarurligi ko’rsatib berilgan. Ya’ni birinchi bosqichda ta’limning birinchi kunlaridan boshlab o’quvchilarni mustaqil harakat qilishga, doskaga to’g’ri va xattoki, noto’g’ri bo’lsa ham erkni harakat qilishga o’rgatiladi. Ikkinchi bosqichda o’quvchilarda bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirish jarayoniga o’tiladi. Bunda o’quvchi unga berilgan masalada nima ma’lum va noma’lum ekanligi haqida fikr yuritishi; masalani qisqa bayon etib bera olishi, uning shartini tuza olishi, shartini tahlil qila bilishi hamda masalaning to’liq matnini tuza olish malakasini egallashi muhimdir. Uchinchi bosqichda esa, masalaning shartini o’zgartirish va uni yeching topshirig’i berilishi mumkin. O’quvchi ilgari o’zlashtirgan bilim, ko’nikmalari asosida mustaqil, ijodiy fikrlagan holda masalani yecha olish ko’nikmasi malaka darajasiga o’sib o’tadi.

XULOSA

Zamonaviy metodlar yoki interfaol usullar, o’qitishning samarasini oshirishga yordam beruvchi texnologik treninglar o’quvchilar talabalarda mantiqiy ijodiy, tanqidiy mustaqil fikrlashni shakllantirishga yordam beradi. Bulardan tashqari hozirgi integratsiyalashgan sharoitda o’quvchi yoshlarning atrof muhitga nisbatan mustaqil fikrlarini shakllantirishda ekologik ta’lim tarbiyaning ham ahamiyati kattadir. Chunki ekologik ta’lim-tarbiya umumiy ta’limning o’zaro aloqadorligi, insonni uning o’rab turgan tabiatga nisbatan ma’suliyati to’g’risidagi umumiy tasavvur va mustaqil fikrlash asoslarini shakllantirishga asoslangandir.

Bugungi kunda insonlarning mustaqil fikrlashga o’rgatish, yurt kelajagini qurush demakdir. O’sib kelayotgan yosh avlodning fikrlash rivojlantirib borish va ularning to’g’ri yo’naltirish yoshlarning fikrlash doirasini kengaytirishdan boshlanishini ta’kidlamog’imiz kerak.

REFERENCES

1. Gafforov Ya.X. Methods for developing a system of teaching history and increasing the effectiveness of history teaching. Индия. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. 2020, 108.
2. Баркамол авлод орзуси. Т. “Шарқ”, 1999 йил.
3. Тошпўлатов Т. Ўқувчиларнинг мустақило ишларини ташкил этиш-таълимини демократлаштиришнинг асосидир. Халқ таълими. 6-сон. 2005 йил
4. Шоназаров Қ. Бўлажак тарих ўқитувчиларини мактаб ўқувчиларининг тарихий тафаккурини шакллантиришга тайёрлаш: Педагогика фанлари номзоди.. дис. Т., 2002.
5. Нишонова З. Мустқил фикрлаш ижодиёт сари қўйилган қадам. Т. “Халқ таълими” журнали. 2006 й.
6. Гаффаров.Я.Х. Мактаб ислоҳати ва ўқитиш методларини такомиллаштириш. Science and education. Sgientific Journal. 2020, 482.
7. Gafforov Ya.X. Important aspects of environmental education in the education system. EPRA International Journal. of research & development. India. 2020. 97.
8. **Gafforov Ya.X. Toshtemirova. S.** Ways to increase the effectiveness of education in an integrated environment. International Journal of Current Research and Review. India. 2020.
9. **Gafforov Ya. X.** THE STATE OF HUSTORICAL EDUCATION IN UZBEKISTAN DURING WORLD WAR II. USA(Philadelphia) .2019. 173-175.
10. **Gafforov Ya. X.** Technical approach in the education system. International journal on Integrated Education. England. 2019. 40-41.
11. Нигматов, А. Х. (2021). МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ. *ББК 72 К 59*, 79.
12. Норматов, О. М., & Нигматов, А. Х. (2022). Роль Духовного Воспитания В Реализации Государственной Молодежной Политики. " *Development of Science and Technology: A Mechanism for Selecting and Implementing Priorities*", 98-102.
13. Nigmatov, A. X. O., Misaboyeva, M. B., & Yormatov, A. P. O. (2021). KORRUPSIYA–FUQAROLIK JAMIYATINING TANAZZULI. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 125-131.
14. O‘G‘Li, N. A. X. (2020). Sharq Uyg ‘onishi davrida ma’naviy-ma’rifiy va axloqiy masalalari. *Science and Education*, 1(5), 157-161.